

SoildiverAgro project

Uute majandamisviiside kasutuselevõtt, et suurendada taimekasvatustoodangut ja kvaliteeti

MIDA JA MIKS

Vihmausside arvukuse määramise meetodid

Mullaelustiku uurimiseks on välja töötatud erinevaid meetodeid, ning meetodi valik sõltub uuringu eesmärkidest, hinnast, ajakulukusest ja ka eelnevatest kogemustest meetodi kasutamisel. Meetodite efektiivsust mõjutavad iga prooviala füüsikalised omadused, sh mullatemperatuur ja -niiskus.

Käsitsisorteerimise meetod- see on kõige enam kasutatav meetod, lihtne ja ei nõua spetsiaalset varustust ja oskusi. Kaeve on ruudukujuline ja selle pindala tuleneb uuringu ülesandestavaliselt 50 x 50 cm või 25 x 25 cm. Kaeve sügavus umbes 40-50 cm. Välja kaevatud muld asetatakse kilele ning sorteeritakse käsitsi. Sellele meetodile on kehtestatud ISO-standard ISO 23611-1:2018.

Sinopilahuse meetod- sinepulber on looduslik aine, mis ei kahjusta taimi ja teisi mullaorganisme. See on kahjutu mullale. Prooviruudult (50 x 50 cm või 25 x 25 cm) eemaldada taimne

materjal nii palju, et oleks näha mullapinda. Seejärel kaetakse prooviruut 5% sinepulbri lahusega. Maapinnale ilmunud vihmaussid koguda kokku. Mõnekümne minuti pärast korrata prooviruudu töötlemist sinepulbrilahusega. Nii on võimalik kätte saada ka need ussid, kes paiknevad sügavates urgudes.

Kombineeritud meetod- see on segu käsitsisorteerimis meetodist ja kaeve põhja täiendavast ekstraheerimislahusega töötlemisest. Ekstraheerimislahuseks on soovituslik kasutada samuti sinepulbrilahust.

Vihmausside arvukus esitatakse tavaliselt isendeid/ruutmeetri kohta. Vihmausside biomassi saamiseks on kasutusel erinevad võimalused. Enam levinud on kaks meetodit- vihmaussid kaaluda elusalt, peale pesemist või kaaluda vihmaussid elusalt, pärast pesemist ja pärast sooltoru puhastamist 48h niiskel filterpaberil temperatuuril 4-6°C.

1. Sinopilahuse meetodi kasutamine ja prooviruudu märgistamine. Foto Kuu, A.

2. Käsitsisorteerimise meetodi kasutamiseks mulla kaevamine. Foto Shanskiy, M.

VÕTMESÕNAD

Käsitsisorteerimine, sinepulbri lahus, meetodid, vihmaussid

AUTORITEKOGU

Annelly Kuu, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Eesti Maaülikool, Eesti

Merit Sutri, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Eesti Maaülikool, Eesti

Mari Ivask, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Eesti Maaülikool, Eesti

Merrit Shanskiy, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Eesti Maaülikool, Eesti

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.